

УДК 910.903.6

DOI: 10.5281/zenodo.15606988

ГРИГОРЬЕВ Алексей Алексеевич,

*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(г. Санкт-Петербург, РФ);*

Доктор географических наук, профессор; e-mail: aleksey.megalit@yandex.ru

КАМЕННЫЕ ПОДОБИЯ ИЗВАЯНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ КАК ПАМЯТНИКИ НАСЛЕДИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА

Рассматриваются подобиya каменных изваяний, распространенные на территории Европейской России, являющиеся геоморфологическими феноменами, считающиеся дискуссионными по генезису. Целью статьи является предложение о расширении охраняемых памятников наследия и объектов туризма за счет вовлечения в них упомянутых подобий изваяний. Материалом для изучения изваяний послужили полевые исследования автора в разных районах страны и данные других специалистов. В качестве метода исследования была использована систематизация полученных данных, на основе которой была осуществлена классификация изваяний (выделено четыре их разновидности – антропоморфные, зооморфные, ископаемые и фантастические) и проведено картографирование, позволяющее судить об их распространении на Европейской России. Рассмотрены геолого-геоморфологические и ландшафтные особенности их распространения, древние предания о них и связанные с ними топонимы. Выявлены некоторые устойчивые закономерности, присущие каменным изваяниям, маркированным сходными топонимами или похожими преданиями. Обсуждаются также аналоги изваяний в других районах планеты, вопросы охраны и туризма некоторых известных подобий изваяний, а также взгляды разных отечественных и зарубежных специалистов на их генезис. При этом приводятся географические признаки рукотворности изваяний, выявленных исследованиями автора. Показано, что существует много изваяний, расположенных в необжитых районах страны, до сих пор не охраняемых и редко посещаемых путешественниками. Постулируется – независимо от происхождения подобий каменных изваяний, они, вызывающие большой интерес у путешественников и специалистов, будучи необыкновенными феноменами, требуют специального изучения разными исследователями, получения статуса охраняемых и включения в реестр туристических объектов в качестве перспективного неиспользованного ресурса.

Ключевые слова: *каменные изваяния, аналоги, легенды, топонимы, Европейская Россия, наследие, туризм*

Для цитирования: Григорьев, Ал. А. Каменные подобиya изваяний европейской России как памятники наследия и инновационные объекты туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 72–86. DOI: 10.5281/zenodo.15606988.

Дата поступления в редакцию: 22 августа 2025 г.

Дата утверждения в печать: 01.10.2025 г.

UDC 910.903.6

DOI: 10.5281/zenodo.15606988

Alexey A. GRIGORYEV

Herzen Russian State Pedagogical University (St. Petersburg, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Geography, Professor; e-mail: aleksey.megalit@yandex.ru

STONE SIMULATIONS OF EUROPEAN RUSSIA'S SCULPTURES AS HERITAGE MONUMENTS AND INNOVATIVE TOURISM SITES

Abstract. *The similarities of stone sculptures common in the territory of European Russia, which are geomorphological phenomena considered controversial in genesis, are considered. The purpose of the article is to propose the expansion of protected heritage sites and tourism facilities by involving the mentioned likenesses of statues in them. The material for the study of the sculptures was the author's field research in different regions of the country and data from other specialists. As a research method, the systematization of the data obtained was used, on the basis of which the classification of the sculptures was carried out (four of their varieties were identified – anthropomorphic, zoomorphic, fossil and fantastic) and mapping was carried out, allowing to judge their distribution in European Russia. The geological, geomorphological and landscape features of their distribution, ancient legends about them and related toponyms are considered. Some stable patterns inherent in stone sculptures marked with similar toponyms or similar legends have been revealed. Analogues of statues in other parts of the world, issues of protection and tourism of some well-known likenesses of statues, as well as the views of various domestic and foreign experts on their genesis are also discussed. At the same time, geographical signs of the man-made sculptures identified by the author's research are given. It is shown that there are many statues located in uninhabited areas of the country, which are still not protected and rarely visited by travelers. It is postulated that, regardless of the origin of the similarities of stone statues, they are of great interest to travelers and specialists, being unusual phenomena, require special study by various researchers, obtaining the status of protected and inclusion in the register of tourist sites as a promising unused resource.*

Keywords: *stone sculptures, analogues, legends, toponyms, European Russia, heritage, tourism*

Citation: Grigoryev, A. A. (2025). Stone simulations of European Russia's sculptures as heritage monuments and innovative tourism sites. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 72–86. DOI: 10.5281/zenodo.15606988. (In Russ.).

Article History

Received 22 August 2025

Accepted 01 October 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На территории Европейской России с давних пор обнаружены необыкновенные каменные фигуры, явно напоминающие изваяния различных существ (рис. 1, табл. 1). Как правило, эти геоморфологические феномены вызывают интерес иногда у специалистов, а у туристов и путешественников даже возникают вопросы, не являются ли они рукотворными скульптурами. Вместе с тем специалисты-естественники – геологи и географы – в своем большинстве считают их природными образованиями, возникшими в результате тех или иных процессов экзогенного преобразования рельефа. Вслед за ними археологи также рассматривают их как природные образования. Их обычно считают «игрой природы» и относят к ее чудесам. Следует заметить, что у местного населения нередко сохранились предания о таких изваяниях. Иногда каменные скульптуры даже являются священными.

Во многом потому, что их генезис официально не определен, у каменных изваяний часто отсутствует и государственный статус. Целью статьи является рассмотрение изваяний с разных позиций, что позволит подчеркнуть их необыкновенность, значимость как памятников наследия и объектов туризма.

Материалы и методы исследования

Автор исследовал подобные изваяния на территории Кольского полуострова, Карелии, Ленинградской области, Дивногорья на Дону, а также их аналоги на Енисее, в Казахстане, Болгарии, Греции и Египте. На основании этих исследований и мирового опыта их изучения выполнена классификация изваяний и выявлены некоторые особенности географического распространения, а также определен их генезис. Во всех случаях подобные скульптуры являются геоморфологическими образованиями, специфическими формами рельефа с позиции большинства исследователей пока еще дискуссионного генезиса. Замечу: независимо от дискуссионности происхождения каменные изваяния представляют большой интерес и как объекты наследия, и в качестве объектов туризма.

Рис. 1. Карта-схема расположения избранных каменных изваяний. Цифрами обозначены одиночные изваяния и их скопления (см. табл. 1). Сост. автором.

Fig. 1. Map-layout of selected stone sculptures. The figures indicate single sculptures and their clusters (see Table 1). Comp. by the author

Выделяется четыре группы изваяний – антропоморфные, зооморфные, ископаемые и фантастические. Из них наиболее распространены зооморфные скульптуры. Зафиксированы изваяния трех групп животных. Это пресмыкающиеся (черепахи), птицы, земноводные (лягушка) и млекопитающие. Последние представлены как наземными особями (лошадь, собака, медведь и верблюд), так и морскими существами (морж, дельфин и тюлень). Ископаемые существа представлены драконом и динозавром. Среди фантастических существ в виде изваяний встречаются сфинксы. Антропоморфные изваяния по встречаемости на втором месте. Чаще всего распространены каменные головы, реже головы с торсом.

По размерам каменные изваяния (за редкими исключениями) значительно превосходят реальные существа, которые они изображают (как минимум в два-три раза). Поэтому они всегда хорошо заметны и видны с больших расстояний. Их не следует путать с хорошо известными и изучаемыми археологами так называемыми каменными бабами, некогда широко распространенными в степях Евразии (и их аналогами в более северных районах). Более выразительными (вследствие

Табл. 1 – Распространение избранных каменных изваяний на европейской части России.
Сост. автором.

Table 1. Distribution of selected stone sculptures in the European part of Russia.
Comp. by the author

№	Название места расположения	Административный район	Положение в рельефе, с остав горных пород	Географические координаты
1	Берег Рыжих камней, п-ов Средний	Мурманская обл.	Всхолмленное побережье Баренцева моря (ожелезненные песчаники)	69°49' с. ш. 31°44' в. д.
2	Г. Мурманск	Мурманская обл.	На бровке депрессии. Побережье р. Колы (гнейсы)	68°58' с. ш. 33°05' в. д.
3	Г. Чупа	Республика Карелия	Побережье Кандалакшского залива Белого моря (граниты)	66°16' с. ш. 33°03' в. д.
4	Воттовара	Республика Карелия	Подножие возвыш. Воттовара (кварциты, кварцитопесчаники)	63°04' с. ш. 32°37' в. д.
5	Конь-камень	Ленинградская обл.	О. Коневец на Ладожском озере, побережье (гранит)	60°51' с. ш. 30°35' в. д.
6	Вблизи Тиверского городка	Ленинградская обл.	Карельский перешеек. Холмистый рельеф.	60°50' с. ш. 29°49' в. д.
7	Дивногорье	Воронежская обл.	Возвышенность из меловых г. п.	50°58' с. ш. 39°18' в. д.
8	Каменная могила	Запорожская обл.	Возвышенный массив (песчаник)	46°57' с. ш. 35°28' в. д.
9	Демержи	Алуштинский район Крыма	Долина на возвышенности Демержи-яйла (конгломерты)	4°46' с. ш. 34°25' в. д.
10	Село Александровское	Ставропольский край	Калауская возвышенность (известняк, песчаник)	44°42' с. ш. 43°00' в. д.
11	Жигулевские горы	Самарская обл.	Возвышенность (известняки, доломиты)	53°25' с. ш. 49°42' в. д.
12	Таганайский хребет	Челябинская обл.	Возвышенность, побережье оз. Зюраткуль (кристалл. сланцы, кварциты)	54°55' с. ш. 59°14' в. д.
13	Аракульский Шихан	Челябинская обл.	Низкогорье (граниты)	55°58' с. ш. 60°29' в. д.
14	Каменный город	Пермская обл.	Низкогорье (песчаники)	58°43' с. ш. 57°37' в. д.
15	Мань-Пупу-нер	Республика Коми	Платообразная возвыш. Останцы в виде столбов (серицитовые сланцы)	62°15' с. ш. 59°17' в. д.
16	Каменный город (Торре-Порре-из)	Республика Коми	хребет, горы Приполярного Урала (серицито-кварцитовые сланцы)	54°55' с. ш. 59°14' в. д.
17	Малый Чендер	Пермская обл.	Низкогорье. Полярный Урал. (кварциты)	65°00' с. ш. 60°13' в. д.
18	Тиманский кряж	Ненецкий автономный округ	Возвышенность, водораздел р. Белая и р. Индига (песчаники, известняки, аргиллиты)	67°10' с. ш. 48°44' в. д.

меньшего возраста и менее сильного разрушения экзогенными процессами), чем изваяния, рассматриваемые в статье, и связываемыми с известными археологическими культурами. Методически, дабы понять значимость подобий изваяний как памятников наследия и объектов туризма, они рассматриваются с разных позиций, в том числе как знаковые феномены, маркирования топонимами и преданиями, с точки зрения особенностей ландшафтного положения, а также в связи с геолого-геоморфологическими особенностями.

Результаты и их обсуждение

Изваяния как знаковые феномены.

Следует заметить, что количество различных видов существ, воплощенных в изваяния, весьма ограничено (всего около десяти разновидностей). Список существ, представленных в виде каменных скульптур, значителен (волк, лисица, олень, лось, коза, заяц, корова, свинья, аист, журавль, лебедь, гусь...). Часть из запечатленных в камне существ, впрочем, хорошо известна, причем с отдаленных времен, как знаковые феномены. Конь (лошадь) в славянской мифологии является возчиком солнечного светила, а «конские «праздники отображают смену сезонных циклов. Он также является атрибутом высших языческих божеств, символизирует плодородие и смерть. Конь-камни встречаются в разных местах России и в соседней Белоруссии, впрочем, в большинстве (за исключением изваяния Конь-камень на о. Коневец на Ладоге), разрушенные. На примере Конь-камня, расположенного в Тульской области, доказано, что они использовались для ориентирования – определения по Солнцу времени. Изображение коня со всадником (обычно это Георгий Победоносец) можно увидеть на гербе Москвы и ряда других городов России.

Широко встречаемое изваяние медведя (в том числе на Кольском полуострове, в Крыму) представляется не случайным. Ведь это животное считается символом силы, могущества, добродушия и в то же время опасности и коварства. Даже его подлинное имя («бер», отсюда «берлога») табуировано и заменено другим

(«медведь»). На Руси медведь считается символом силы, величия, царем всех зверей и даже иногда – прародителем или, во всяком случае (из-за своей похожести), родственником человека. Впрочем, также он символизирует жестокость. Неудивительно, что изображение медведя (а им явно гордятся) можно увидеть на гербах некоторых городов, в том числе Ярославля.

Изображение верблюда (а его изваяние можно увидеть на Урале – рис. 2) для всех южных районов является знаком терпеливости, неприхотливости, жизненной силы и в то же время упрямства. Вспомним, какую большую роль это одомашненное животное играло в организации торговых маршрутов. Не случайно на гербе Челябинска можно видеть изображение верблюда.

Среди каменных изваяний первенствует скульптура черепахи (оно зафиксировано с наибольшим «разбросом» на европейской части России, в том числе на Урале, на Кольском полуострове. Черепаха символизирует устойчивость, долголетие, бессмертие и женское начало. Считается также (в южных районах России), что она является основой мироздания. Изображение черепахи размещено на гербе Приволжского района Астраханской области.

Среди одомашненных животных, помимо верблюда, зафиксированы скульптуры собаки (например, в Крыму). Она символизирует защиту, бдительность, преданность и в то же время на Руси относилась к нечистым животным и считалась едва ли не ругательством. Поэтому на российских гербах изображения собаки нет.

Изображение дельфина (в виде изваяния зафиксированного, например, на Кольском полуострове) означает власть над морем, спокойствие, безопасность и скорость передвижения. Дельфину также приписывают пророчества. В России его можно видеть на гербах двух совсем молодых городов – Заозерска (Мурманская область) и Щелкино (в Крыму).

Изваяния птиц (их дифференциация затруднительна) как знаки символизируют небесные явления и даже божественные сущности. Их можно встретить

Рис. 2. Изваяние верблюда, слева в Каппадокии в Турции, справа на г. Качканар на Среднем Урале.

Fig. 2. Camel sculpture on the left in Cappadocia in Turkey on the right in Kachkanar in the Middle Urals.

Ист. слева https://i10.fotocdn.net/s115/a7d0d7b8bc3f2285/public_pin_l/2604451396.jpg,
справа https://nomadsclub.ru/uploads/posts/2017-10/1509005716_img_20170409_140020_hdr.jpg

на Кольском полуострове, в Дивногорье на р. Дон. Тюлень и морж, изваяния которых зафиксированы только на Севере, не несут знаковой информации. Впрочем, как промысловые животные они хорошо известны.

Геолого-геоморфологические и ландшафтные особенности расположения изваяний. Выразительность и сохранность каменных изваяний определяется составом горных пород, из которых они образованы. Все изваяния созданы из «подручных» горных пород, то есть тех, которые распространены в том или ином месте. Скульптуры, выполненные в меловых породах, легко поддаются разрушению и выглядят неясно. Таковы изваяния «Дивы» в Дивногорье на р. Дон. Столь же легко разрушаемыми оказались скульптуры, сложенные серицитовыми сланцами. Таковы неясно выраженные антропо- и зооморфные лики на каменных столбах возвышенности Мань-Пупу-нёр в Предуралье. Значительно меньше поддаются процессам разрушения фигуры, образованные из конгломерата, а также известняка, каковыми являются изваяния на возвышенности Демерджи в Крыму.

Еще более прочными по отношению к экзогенным процессам разрушения явились скульптуры, сложенные гранитами и гранито-гнейсами. Они распространены на Кольском полуострове, где выходы таких горных пород повсеместны.

Наконец, наиболее устойчивыми к разрушительным процессам оказались изваяния, образованные базальтами, встречающиеся на Севере. Они же наиболее выразительны.

Местоположение изваяний в рельефе не выглядит случайным. Все каменные фигуры расположены в местах хорошей видимости издалека. Это могут быть возвышенности (например, Мань-Пупу-нёр), берега рек (Дивногорье на Дону) или морей (мыс Меганом в Крыму на Черном море).

Примечательны некоторые особенности географического распространения изваяний. Так, изваяние верблюда отражает реальную приуроченность этих существ к зонам пустынь, степей и лесостепей. Из истории караванных маршрутов верблюдов известно, что от основных широтных путей их передвижения были отроги на север, в том числе в Уральские города (в частности, в Челябинск). Скульптуры морских существ приурочены к прибрежно-морским территориям и не встречаются вдали от них. Изваяния медведя отражает его реальное распространение в лесных ландшафтах (Крым, Кольский полуостров). Изваяния черепах (включая морскую разновидность) зафиксированы во всех природных зонах, начиная от тундры. Также практически повсеместно встречаются скульптуры таких одомашненных животных, как лошадь и собака (рис. 3).

*Рис. 3. Изваяния собак. Слева на мысе Меганом в Крыму. Справа в Ботническом заливе
близки о. Готланд, Швеция.*

*Fig. 3. Sculptures of dogs. On the left at Cape Meganom in Crimea. On the right
in the Gulf of Bothnia near Gotland Island, Sweden.*

Ист. слева <https://rasim-sudak.ru/wp-content/uploads/2014/03/1384286341.jpg>,
справа <https://turklub.org/fotos/760.jpg>

Какой-либо закономерности в отношении ландшафтной приуроченности других групп изваяний не отмечается. Что само по себе является значимым для определения их генезиса.

Следует заметить, что большинство изваяний приурочены либо к морским побережьям, либо к рекам и, наконец, к возвышенным местам. Последнее делает их удобными для ориентирования. Некоторые изваяния находятся на важных путях.

Легенды о каменных изваяниях

Они примечательны тем, как правило, происхождение изваяний в них прямо или косвенно связывается со сверхъестественными силами. Так, например, в степях Ставрополя, в Томузловской долине каменные скульптуры якобы были созданы после Потопа дьяволом, который хотел построить людям город, но вышло нагромождение причудливых камней (ангелу же удалось создать местную речку). Причем в большинстве случаев в преданиях фигурируют великаны. Лучше всего такие предания сохранились в северных районах России, относительно малонаселенных. Южнее чаще всего они забыты и замещены более современными легендами, во многом придуманными, «осовремененными» и потому не представляющими интерес.

В Карелии известны легенды о великанах-метелияйнах, или «шумных людях». Они обитали на этих землях еще до прихода карел и затем были вытеснены ими. Следы их пребывания были огромные кучи камней, в том числе камни-гиганты, курганы, канавы. А также мегалитические сооружения, встречающиеся по всей Карелии, и среди них каменные изваяния. Легенда о великане (Куйве) известна и у саамов Кольского полуострова, известного многими каменными изваяниями, которые почитают аборигены.

В Республике Коми в Предуралье с великанами предания народов манси и коми связывают образование столбов-останцев с каменными изваяниями на возвышенности Мань-Пупу-нер. Племя великанов, которое двигалось с Севера, напало на аборигенов манси. И только благодаря колдуну удалось их остановить, превратив в камни. Великаны-менквы, согласно преданиям манси, якобы все же обитали на северном Урале. Об этом вроде бы свидетельствуют развалины Порре-Торре-из, явно похожие на былой город, в котором зафиксированы каменные изваяния.

Следует заметить, что великаны присутствуют в преданиях многих народов всего горного хребта Урала. Причем их даже называли каменными. В Башкирии,

например, согласно старинным легендам, сам Урал возник из волшебного пояса, который однажды обронил великан. Каждый район Урала известен «своими» великанами и преданиями о них. Обитали они и на Таганайском хребте, где зафиксирован каменный дракон.

В Дивногорье на Дону, известном столбами-останцами с изваяниями, старинных преданий не известно. Однако сохранились более молодые легенды об одичавшем великане Гаркуке, похожем на медведя, который якобы, когда Дивногорье и Белогорье еще были покрыты лесами, обитал там, пугая людей.

Крым, который, так же как и Кольский полуостров и Урал, особенно изобилует каменными скульптурами, согласно греческим преданиям, был местом обитания легендарных титанов. В причудливых формах рельефа крымчане с древнейших времен видели богов [16]. По одной из легенд, с великанами связано образование необычных скульптур в ущелье возвышенности Демержи. Будто бы великаны позавидовали своим соседям, жителям возвышенности, жившим в довольстве (якобы обогреваемым теплом из недр), напали на них и были наказаны божественными силами, которые превратили их в камни.

Древние топонимы – маркеры изваяний

Примечательным является маркирование некоторых изваяний древними топонимами с санскритскими формантами. Присущие в далеком прошлом языку индославов и их соседей ариев, ушедших на юг (в Индию и Иран) (согласно данным и терминологии выдающегося историка и знатока санскрита докт. ист. наук Н. Р. Гусевой), они сохранились на Севере Европейской России (а по данным автора – на всей России) спустя тысячелетия [5]. Замечу – они непонятны и чужды современному языку всех многочисленных народов, ныне обитающих на европейской части России.

Среди таких формантов топонимов можно выделить три группы. Это:

1. солнечные топонимы, в том числе ра, кон (кан) и кол,

2. названия, связанные с водным потоком (рекой), в частности инд и дон (дан), и
3. топонимы, обозначающие первочеловека или божество, в том числе ман и див (дев).

Так, изваяние черепахи в Мурманске на побережье р. Кола маркируется этим солнечным топонимом (по древнерусски коло – Солнце, на санскрите коло – эпитет главного божества Шивы). Наиболее убедительна маркировка мест с изваяниями топонимами третьей группы. В наименовании возвышенности Мань-Пупу-нер сохранился формант ман – согласно индийской мифологии, имя человека, который (задолго до библейского Ноя) спасся от Потопа. Напомню, что слово ман (а не Ной!) вошло в ряд европейских языков (как обозначение человека) и в наименование народности манси. Таким образом, название возвышенности еще раз подчеркивает, что же изображают каменные останцы.

Див, или дев – высшая сила, божество (доброе в индийской мифологии и злое – в иранской). От него пошли и русские слова дева и диво, и латинские deus и dīvu (бог). Именно это слово (топоним) маркирует изваяния возвышенности Дивногорье на р. Дон – судя по топониму. То же самое относится к редким сохранившимся изваяниям в Девичьих горах на р. Волге (так раньше назывались Жигулевские горы). Более того, и те и другие Дивные (Девичьи) горы расположены на реках, носивших также наименования, сохранившиеся только в санскрите. Ра (в честь бога Солнца) раньше называлась р. Волга. Древним является и название Дон, переводимое как река (также просматриваемое в наименованиях рек Днепр и Дунай).

Аналоги изваяний. Рассматриваемые на европейской части России каменные изваяния имеют своих аналогов в азиатской части России и на территории других стран (рис. 4). В удалении на многие сотни и даже тысячи километров. Таковы, например, изображения лягушки, зафиксированные в степях на Ставропольской возвышенности (в окрестностях села Александровское) и в удалении от нее на

Рис. 4. Изваяние лягушки, слева на Ставропольской возвышенности, справа на Шантарских островах вблизи Камчатки.

Fig. 4. Sculpture of a frog on the left on the Stavropol upland, on the right on the Shantar Islands near Kamchatka.

Ист. слева https://myslide.ru/documents_7/6d8c7015104f6d52423467ebb9d2e83e/img29.jpg, справа <http://www.parusanarod.ru/go/2005/olhovsky/img/image071.jpg>

побережье Берингова моря на одном из Шантарских островов вблизи полуострова Камчатка.

Причем первой особенностью таких аналогий является сходство «набора» каменных изваяний, которые встречаются на планете. Практически речь идет об изображении в камне только около 10–15 разновидностей животных (упомянутых выше), а также ископаемых и фантастических существ.

Еще одной особенностью таких аналогий является соответствие упомянутого выше географического распространения приуроченности определенных разновидностей изображений живых существ. Так, аналоги каменных тюленей, зафиксированных на Кольском полуострове на побережье Баренцева моря, были обнаружены только в прибрежно-морских ландшафтах, в частности на побережье о. Корсика в Средиземном море и в Приморье.

Напротив, каменные изображения таких существ, как черепахи (рис. 5) и одомашненных существ (как собаки) встречаются повсеместно в самых разных ландшафтах. Например, изваяния собак в степях Ростовской области возле урочища Большой камень и на плато Шайтан-жиг в Узбекистане. Изваяния-аналоги черепах можно увидеть на

Кольском полуострове и на Среднем Урале.

Третьей особенностью вышеупомянутых аналогий является сходство старинных преданий о каменных изваяниях, расположенных в разных районах планеты. Во всех случаях речь идет о великанах или неких сверхъестественных силах, дьяволах, якобы создавших их. Так, например, рядом с известной «Дорогой великанов» (в виде каменной косы из вершин базальтовых столбов в море) в Северной Ирландии, по преданию, построенной одноглазым великаном, расположено (также на берегу моря) огромное антропоморфное каменное изваяние, помещенное даже на почтовой открытке. Замечу также, что во Франции, особенно богатой каменными изваяниями, распространены предания о великане, создавшим их, имя которого также вошло и художественную литературу (вспомним Гаргантюа Франсуа Рабле).

Еще одна особенность рассматриваемых аналогий – сходство в топонимах, маркирующих изваяния. Упомянутое выше изваяние верблюда в Каппадокии, во многом подобное изваянию на Урале, вместе с другими каменными скульптурами маркируется топонимом с формантом дев. Оно расположено в долине Деврент. Случайно

Рис. 5. Каменные черепахи. Слева Берег рыжих камней, полуостров Средний, Мурманская область, справа Каменный город, Пермская область.

Fig. 5. Stone turtles on the left Bank of red stones. The Middle Peninsula. Murmansk region, Kamenny Gorod on the right, Perm region.

Ист. Слева https://img-fotki.yandex.ru/get/4122/329449803.3/0_14ce22_a3d63cfb_orig, справа https://webpulse.imgsmai.ru/imgpreview?mb=webpulse&key=pulse_cabinet-image-775bb79f-0e26-41b0-be8a-91bda092e7cc

ли это сходство? Ведь оно означает, что в обоих случаях, согласно аборигенам соответствующих мест, каменные скульптуры были результатом действий сверхъестественных, верховных сил.

Аналогом наименованию столбов с изваяниями на возвышенности Мань-Пупу-нер служат Манские столбы с зоо- и антропоморфными каменными фигурами в Кутурлинском Белогорье в Саянах в Сибири. В обоих случаях в топонимах виден формант ман. Топонимы как бы подсказывают, что авторство необыкновенных скульптур в обоих случаях принадлежит человеку (впрочем, «первому», то есть необыкновенному, в том числе человеку-великану – менкву, как у народности манси).

На Зеравшанском хребте в Узбекистане скопление изваяний в урочище Шайтан-жига маркируется местным топонимом (на тюркском языке), который (шайтан, то есть дьявол) также означает сверхъестественные силы.

Дискуссия о генезисе изваяний. Являются ли каменные подобиия изваяний различных существ природными или рукотворными? Большинство естествоиспытателей (геологов и географов) называют их природными, возникшими под влиянием в самом общем виде неких природных

процессов, без уточнения специфики и механизма этого воздействия. Только несколько отечественных специалистов связали образование изваяний с конкретным фактором экзогенного рельефообразования, доминирующим в ландшафте, в котором были ими зафиксированы скульптуры (впрочем, без пояснений).

Так, будущий академик геолог В. А. Обручев в Джунгарии считал их результатом воздействия эолового фактора [12, 13]. Геоморфолог проф. Г. С. Ганешин (автор у него учился) полагал изваяния (кекуры) на побережье Приморья на Дальнем Востоке результатом воздействия абразии [3]. Географ-мерзлотовед Ю. А. Мурзин рассматривает формирование изваяний на возвышенности Кислях в Якутии как результат воздействия мерзлотных процессов [11]. Географы из Воронежа считают, что необычные столбы-дивы в Дивногорье возникли под воздействием денудационных процессов [1, 10]. Сами столбы, но отнюдь не изваяния.

Таковыми, по сути, априорными, являются и представления (высказывания) отдельных зарубежных специалистов. Фигура дракона в Национальном парке Энгрин в Альпах, по мнению французских геологов, возникла сначала на дне моря, а затем

была моделирована эрозионными процессами [24].

Никто из указанных специалистов не объясняет механизм образования изваяний. Вместе с тем отдельные специалисты в разных странах мира пришли к выводу о рукотворности подобных изваяний. Так, путешественник Е. Л. Марков к такому заключению пришел в отношении див в Дивногорье на р. Дон [8]. Проф. П. Деверо (Великобритания) считает рукотворными подобия скульптур в скальном амфитеатре Дейл-эль Бахри в Египте [18]. К выводу о рукотворности изваяний пришли также специалисты Болгарии [20, 21]. Специалист по динозаврам палеонтолог А. Джеймс убежден в точности воспроизведения в одном из изваяний на побережье Бретани во Франции облика динозавра, то есть в рукотворности скульптуры [19]. Археолог доктор культурологических наук Л. С. Марсадолов (Гос. Эрмитаж) обосновал рукотворность подобия изваяния сфинкса у г. Селеутас в зап. Алтае [9].

К выводу о рукотворности изваяний на р. Вуоксе на Карельском перешейке пришел геолог М. Ф. Карчевский [7]. К представлению о рукотворности изваяний приходят и другие специалисты, в том числе географ В. Д. Сухоруков [15], геоморфологи О. А. Борсук и Л. Л. Розанов [2 и 14]. Причем проф. Л. Л. Розанов ввел древние каменные изваяния в разработанную им классификацию техногенных геоморфологических форм рельефа.

И все же в настоящее время рукотворными изваяниями сообществом специалистов признаны только три скульптуры – сфинкса в Гизе в Египте, «принцессы Мали» в Гвинее и (частично) сфинкса в Румынии. Причем в основном основываясь на их внешнем виде (для сфинкса – и его ориентирования [23]). Разумеется, такое утверждение в отношении изваяний может базироваться только на основе комплекса признаков. Такие признаки, впрочем, только географического характера, выявлены автором на основе анализа многих десятков изваяний, в том числе совместной работы с Г. Н. Параниной по исследованию их ориентирования [4–6, 22].

Перечислим эти признаки:

1. тесная связь некоторых из них с древнейшими топонимами, объясняемыми в переводе только с санскрита,
2. связь с другими мегалитическими сооружениями,
3. маркирование изваяниями древнейших водных путей (как по рекам, так и вблизи морских побережий),
4. приуроченность некоторых из них к местам, удобным для наблюдения, ориентирования, часто возвышенным,
5. ориентирование некоторых из них по странам света или по направлениям значимых дней солнцестояния,
6. отражение в древних преданиях с указанием на создание их сверхъестественными силами, чаще всего великанами.
7. наличие приуроченности некоторых изваяний к определенным экосистемам, свойственным изображаемым существам.
8. воспроизведение в изваяниях только сравнительно небольшой группы существ, с которыми так или иначе человек связан в своей жизни и деятельности.

Разумеется, из-за большой древности (несколько тысячелетий) ни одному из изваяний не присущи все перечисленные признаки. Следует заметить, что существуют и другие признаки рукотворности изваяний, и прежде всего выявляемые с позиции скульптора, а также зоолога, требующие привлечения соответствующих специалистов. Например, замечено, что некоторые изваяния установлены на подставках. Разумеется, каждый признак или даже два могут быть случайными. Однако могут ли быть случайности распространены по всей Земле и только для ограниченного количества существ?

Весьма приближенные подобия тех или иных существ, нередко встречающиеся в природе, как правило, ограничиваются внешним сходством обычно контура туловища (тела). К ним принадлежит, например, гора Аю-Даг («медведь») или гора Кошка в Крыму. Воображение человека обычно дорисовывает их. Однако

к рассматриваемым изваяниям (которые никакой дорисовки никогда не требуют!) такие природные образования не имеют отношения. Для последних не свойственна детализация элементов скульптуры, в частности, головы существа. Может ли она возникнуть случайно и только для определенных видов живых существ, значимых для человека, причем на всей Земле?

Изваяния как наследие и его охрана.

Независимо от дискуссионного генезиса изваяний, они представляют значительный интерес как необыкновенные геоморфологические образования. В случае признания их природными феноменами, «чудесами природы», они требуют проведения специальных исследований, разъясняющих механизм их формирования, делающих их неотличимыми от созданий скульпторов (с поправкой на время). Признание таких изваяний рукотворными по происхождению ориентирует на пересмотр сложившегося представления о развитии человечества. В обоих случаях они требуют охраны как уникальные феномены.

Дискуссия о генезисе изваяний может быть плодотворной только в случае привлечения специалистов разного профиля. Прежде всего, геологов и географов, поскольку рассматриваемые объекты являются геоморфологическими образованиями, которые смогут решить, являются ли они природными или техногенными, в том числе учитывая их географическое распространение и приуроченность к определенным местам. Скульпторы, несомненно, заметят следы искусственности изваяний (если они существуют), следы их инструментальной обработки.

С позиции зоолога будет точно определен вид запечатленного в камне существа. Следует заметить, что именно зоологи и палеонтологи сумели заметить в изображении каменных черепях Южной Сибири и Монголии элементы, присущие их древней разновидности, которая давно вымерла [17].

Некоторые из каменных изваяний Европейской России, рассматриваемые как чудеса природы, получили статус охраняемых объектов. Так, Долина Привидений

в возвышенности Демержи в Крыму (известная как изваяниями, так и необычными атмосферными явлениями – «привидениями», связанными со спецификой туманов и ветров), как и вся возвышенность, имеет статус геологического памятника Российской Федерации («Урочище Демержи»). Во-многом благодаря необычным каменным скульптурам был создан природный заказник регионального значения «Дивногорье» на р. Дон (хотя он также известен и эндемичной флорой). Дивногорье как место средневековых пещерных храмов номинировано памятником культурного наследия ЮНЕСКО.

Столбы с изваяниями Мань-Пупунер охраняются как геологический памятник и в то же время как часть Печоро-Ильичского заповедника (он также является объектом ЮНЕСКО по номинации «Девственные леса Коми»). Каменный город в Пермской области имеет статус геоморфологического памятника природы регионального значения.

Одиночные каменные изваяния, например собаки на мысе Меганом в Крыму, в урочище Большой камень в Ростовской области и у подножия г. Воттовара в Карелии, лица человека в Чупе в Карелии, сфинкса в Священном лесу в Ненецком а. о., черепахи в Мурманске, как правило, никак не охраняются. Так же как и изваяния морских существ на полуострове Средний в Мурманской области. Впрочем, есть исключения. Одиночное изваяние сфинкса на Таганайском хребте находится на территории Национального парка Зюраткуль. Уникальность подобных феноменов требует их повсеместной охраны, спасая от разрушения природными процессами и действиями самого человека.

Туризм в местах нахождения изваяний. Каменные изваяния, рассматриваемые и объясняемые экскурсоводами исключительно как чудеса природы, в наибольшей степени привлекают внимание путешественников и туристов. Впрочем, у некоторых из них их природный генезис вызывает все же недоумение, тем более о другом происхождении говорят и легенды. На территории Европейской России наиболее

доступны для обозрения изваяния в Крыму, в котором в некоторые места (Демержи) организованы туристские посещения.

Не менее доступно (с организацией различных экскурсий) и Дивногорье на Дону. Однако сохранившиеся от разрушения там и в окрестностях изваяния единичны. Стали организовываться туристские посещения (из Мурманска) на полуостров Средний на берег «рыжих камней», в том числе к изваяниям морских существ.

Из широко известных скоплений изваяний, впрочем, неясно выраженных, возвышенность Мань-Пупу-нер наиболее труднодоступна. Тем не менее к столбам с изваяниями организованы туристские походы, а также вертолетные туры. Из Перми организованы туры на Аракульский Шихан и экскурсии в Каменный город.

Из сказанного следует, что практически во все наиболее известные места и, прежде всего, скопления (а не одиночных) каменных изваяний, организованы туристские посещения или экскурсии. Вместе с тем на территории Европейской части России расположены и многие другие, хотя и менее известные места с одной или несколькими выразительными каменными скульптурами. Прежде всего на Кольском полуострове, на Северном Урале, в Крыму. Своей уникальностью они также представляют большой интерес, требуют инвентаризации и разработки туристических посещений.

Заключение

Каменные изваяния различных существ, распространенные на территории Европейской части России, вызывают большой интерес у путешественников. Позиционирование и популяризация их только как чудес природы, созданных необыкновенным образом различными экзогенными процессами (причем ограничиваясь априорно только самим утверждением сказанного), замалчивание альтернативных научных взглядов на их генезис вызывают недоумение. Такой подход, наводящий представление о якобы разумности природы, нередко также приводящий к популяризации представлений о мистических явлениях (например, в Демержи), дискредитирует науку.

Напротив, подчеркивание дискуссионности происхождения каменных изваяний, несомненно, вызовет усиление интереса к ним как к инновационным объектам наследия и туризма и увеличение количества путешественников. А таким образом в конечном счете поспособствует освоению огромных пространств Европейской России, малоосвоенные ландшафты тайги и тундры которой, а также островов Арктики в особенности таят в себе и другие неожиданности (о чем свидетельствуют, в частности, все новые открытия мегалитических феноменов, новые археологические находки).

Список источников

1. Бережной А. В. Дивногорье: природа и ландшафты (Музей-заповедник Воронеж. обл.) / А. В. Бережной, Ф. Н. Мильков, В. Б. Михно – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. – 125 с.
2. Борсук О. А. Природное и рукотворное Наследие: три книги Ал. А. Григорьева / О. А. Борсук // География в школе. – 2019. – № 2. – С. 61–62.
3. Ганешин Г. С. Кекуры на побережье Охотского и Японского морей / Г. С. Ганешин // Природа. – 1957. – № 8. – С. 35–37.
4. Григорьев Ал. А. Каменные изваяния как индикаторы древнейшего освоения геопространства / Ал. А. Григорьев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7: Геология. География. – 2016. – № 2. – С. 65–75.
5. Григорьев Ал. А. Каменные изваяния планеты – игра природы? Географические аспекты / Ал. А. Григорьев – СПб.: Астерион, 2022. – 376 с.
6. Григорьев, Ал. А. Каменные образования – подобия древних изваяний как аттрактивные объекты туризма / Ал. А. Григорьев // Географическая среда и живые системы. – 2022. – № 4. – С. 56–69.
7. Карчевский М. Ф. Рукотворные творения исчезнувших древнейших цивилизаций на территории южной части Северо-Запада России / М. Ф. Карчевский // Докирилловская славянская

- письменность и дохристианская славянская культура: мат-лы Третьего межд. конгресса. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – С. 245–256.
8. Марков Е. Л. В стране белых гор. Поездка в Дивногорье / Е. Л. Марков. – Воронеж: Творч. объединение «Альбом», 2007. – 64 с.
 9. Марсадолов Л. С. Мегалиты Алтая: «сфинкс», «пирамиды» и плиты у горы Селеутас / Л. С. Марсадолов // Общество. Среда. Развитие. – 2008. – № 2 (7). – С. 103–114.
 10. Мильков Ф. Н. Дивы Среднерусской возвышенности / Ф. Н. Мильков // Природа. – 1954. – № 9. – С. 92–95.
 11. Мурзин Ю. А. Кигилихи Якутии / Ю. А. Мурзин // Природа. – 2004. – № 5. – С. 54–58.
 12. Обручев С. В. Геморфологические курьезы / С. В. Обручев // Известия ВГО. – 1940. Т. 72. – № 6. – С. 774–780.
 13. Обручев В. А. Избранные работы по географии Азии. Т. 1. / А. В. Обручев – М.: Географгиз, 1951. – 501 с.
 14. Розанов Л. Л. Учение о геотехноморфогенезе: теория и практика / Л. Л. Розанов – М.: URSS; Ленанд, 2019. – 240 с.
 15. Сухоруков В. Д. Символы геопространства: о новой книге доктора географических наук, профессора СПб ГУ Алексея Алексеевича Григорьева «Каменные изваяния» / В. Д. Сухоруков // География и экология в школе XXI века. – 2016. – № 3. – С. 78–79.
 16. Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве. История, символы, легенды / Т. М. Фадеева. – Симферополь. Изд. «Бизнес-Информ», 2002. – 304 с.
 17. Чхиквадзе В. М. Тайна каменных черепках / В. М. Чхиквадзе, Х. Тэрбиш // Природа. – 1988. – № 6, – С. 36–47.
 18. Devereux, P. Sacred geography. Deciphering hidden codes in the landscape. – L.: Octopus Publ. Group, 2010. – 160 p.
 19. James, A. Dinosaurs In Literature, History and Art: Ancient Civilizations in Brittany, France Interacted with “Dinosaurs” and Left the Monuments to Prove It. France, 2008. – 83 p.
 20. Konstantinov, M. Scovery of a new type megalith in Sredna Gora Mountains, Bulgaria // Megalithic monuments and cult practices: Proceedings of the 2nd International Symposium Blagoevgrad, October 12–15, 2016 / ed. D. Spasova. University Publishing House «Neofit Rilski», 2016. – Pp. 140–149.
 21. Markov, V. Monumental rock images in the megalithic sanctuaries on the Balkans. – URL: <http://satrae.swu.bg/media/31983/vasil%20markov%20-%20paper.pdf> (дата обращения: 09.10.2022).
 22. Paranina, A., Grigoryev, Al. Interdisciplinary studies of ancient heritage sites in the geography of culture // International Journal of Geography and Geology. 2017, № 6 (3). Pp. 34–47.
 23. Schoch, R. M., West, J. A. Redating the Great Sphinx of Giza, Egypt // Geological Society of America. – 1991. Vol. 23. – № 5. – Pp. 253–258.
 24. Séchier, M. Les curiosités de notre patrimoine géologique (troisième partie // Mémoire d’Obiou. – 2012. – № 17. – Pp. 43–50.

References

1. Bereznoj, A. V., Mil'kov, F. N., & Mixno, V. B. (1994). *Divnogor'e: priroda i landshafty` (Muzej-zapovednik Voronezh. obl.) [Divnogorye: nature and landscapes (Voronezh Region Museum-Reserve)]*. Voronezh: Voronezh Institute Publishing house. (In Russ.).
2. Borsuk, O. A. (2019). Prirodnoe i rukotvornoe Nasledie: tri knigi Al. A. Grigor`eva [Natural and man-made Heritage: three books by A. A. Grigoryev]. *Geografiya v shkole [Geography at school]*, 2, 61–62. (In Russ.).
3. Ganeshin, G. S. (1957). Kekury` na poberezh`e Oxotskogo i Yaponskogo morej [Kekura on the coast of the Sea of Okhotsk and the Japan Sea]. *Priroda [Nature]*, 8, 35–37. (In Russ.).
4. Grigoryev, A. A. (2016). Kamenny`e izvayaniya kak indikator` drevnejshogo osvoeniya geoprostranstva [Stone sculptures as indicators of the most ancient exploration of geospatial space]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 7: Geologiya. Geografiya [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 7: Geology. Geography]*, 2, 65–75. (In Russ.).

5. Grigoryev, A. A. (2022). *Kamenny'e izvayaniya planety` – igra prirody? Geograficheskie aspekty` [Stone sculptures of the planet – a game of nature? Geographical aspects]*. St. Petersburg: Asterion. (In Russ.).
6. Grigoryev, A. A. (2022). Kamenny'e obrazovaniya – podobiya drevnix izvayanij kak attraktivny'e ob`ekty` turizma [Stone formations – likenesses of ancient statues as attractive objects of tourism]. *Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy` [Geographical environment and living systems]*, 4, 56–69. (In Russ.).
7. Karchevskij, M. F. (2010). Rukotvornye tvoreniya ischeznuvshix drevnejshix civilizacij na territorii yuzhnoj chasti Severo-Zapada Rossii [Man-made creations of the disappeared ancient civilizations on the territory of the southern part of the North-West of Russia]. *Dokirillovskaya slavyanskaya pis'mennost` i doxristianskaya slavyanskaya kul'tura [Pre-Kirillian Slavic writing and pre-Christian Slavic culture]*: Proceedings of the Third International Congress. St. Petersburg: Pushkin Leningrad State University, 245–256. (In Russ.).
8. Markov, E. L. (2007). *V strane belyx gor. Poezdka v Divnogor'e [In the Land of the White Mountains. A trip to Divnogorie]*. Voronezh: Creative association "Album". (In Russ.).
9. Marsadolov, L. S. (2008). Megality` Altaya: «sfinks», «piramidy» i plity` u gory` Seleutas [Megaliths of Altai: "Sphinx", "pyramids" and slabs near Mount Seleutas]. *Obshhestvo. Sreda. Razvitie [Society. Environment. Development]*, 2 (7), 103–114. (In Russ.).
10. Mil'kov, F. N. (1954). Divy` Srednerusskoj vozvyshennosti [Divas of the Central Russian upland]. *Priroda [Nature]*, 9, 92–95. (In Russ.).
11. Murzin, Yu. A. (2024). Kigilyaxi Yakutii [Kigilyakh of Yakutia]. *Priroda [Nature]*, 5, 54–58. (In Russ.).
12. Obruchev, S. V. (1940). Gemorfologicheskie kur`ezy` [Hemorphological curiosities]. *Izvestiya VGO [Izvestiya VGO]*, 72(6), 774–780. (In Russ.).
13. Obruchev, V. A. (1951). *Izbranny'e raboty` po geografii Azii [Selected works on the geography of Asia]*. Vol. 1. Moscow: Geografiz. (In Russ.).
14. Rozanov, L. L. (2019). *Uchenie o geotexnomorfogeneze: teoriya i praktika [The doctrine of geotexnomorphogenesis: theory and practice]*. Moscow: URSS; Lenand. (In Russ.).
15. Suxorukov, V. D. (2016). Simvolny` geoprostranstva: o novoj knige doktora geograficheskix nauk, professora SPb GU Alekseya Alekseevicha Grigor'eva «Kamenny'e izvayaniya» [Symbols of geospatial space: about the new book "Stone Sculptures" by Alexei A. Grigoryev, Doctor of Geographical Sciences, Professor of St. Petersburg State University]. *Geografiya i e`kologiya v shkole XXI veka [Geography and Ecology at school of the XXI century]*, 3, 78–79. (In Russ.).
16. Fadeeva, T. M. (2002). *Kry`m v sakral'nom prostranstve. Istoriya, simvolny`, legendy` [Crimea in the sacred space. History, symbols, legends]*. Simferopol: Business-Inform. Publishing house. (In Russ.).
17. Chxikvadze, V. M., Te`rbish, X. (1988). Tajna kamennyx cherepax [The mystery of the stone turtles]. *Priroda [Nature]*, 6, 36–47. (In Russ.).
18. Devereux, P. (2010). *Sacred geography. Deciphering hidden codes in the landscape*. London: Octopus Publ. Group.
19. James, A. (2008). *Dinosaurs In Literature, History and Art: Ancient Civilizations in Brittany, France Interacted with "Dinosaurs" and Left the Monuments to Prove It*. France.
20. Konstantinov, M. (2016). Scovery of a new type megalith in Sredna Gora Mountains. *Megalithic monuments and cult practices: Proceedings of the 2nd International Symposium*. Blagoevgrad: University Publishing House «Neofit Rilski», 140–149.
21. Markov, V. (2016). Monumental rock images in the megalithic sanctuaries on the Balkans. URL: <http://satrae.swu.bg/media/31983/vasil%20markov%20-%20paper.pdf> (Accessed on October 09, 2022).
22. Paranina, A., Grigoryev, Al. (2017). Interdisciplinary studies of ancient heritage sites in the geography of culture. *International Journal of Geography and Geology*, 6 (3), 34–47.
23. Schoch, R. M., West, J. A. (1991). Redating the Great Sphinx of Giza, Egypt. *Geological Society of America*, 23(5), 253–258.
24. Séchier, M. (2012). Les curiosités de notre patrimoine géologique (troisième partie) [The curiosities of our geological heritage (third part)]. *Mémoire d'Obiou*, 17, 43–50. (In Fr.).